

Migliorare la salute e le prestazioni di pesci e gamberi con bioattivi da alofite

L'acquacoltura richiede sempre più **ingredienti naturali per mangimi in grado di sostenere la salute e le prestazioni degli animali, riducendo al contempo la dipendenza da antibiotici e trattamenti chimici**. Le malattie batteriche, lo stress e l'infiammazione restano sfide rilevanti nella produzione di pesci e gamberi, con effetti diretti sul benessere, sulla crescita e sull'efficienza produttiva.

Nel progetto IGNITION, **piante tolleranti al sale (alofite) come la salicornia viola (*Salicornia ramosissima*) sono state studiate come fonte di ingredienti sostenibili per mangimi ricchi di composti bioattivi**. Coltivate su terreni salini o marginali, non competono con l'uso di acqua dolce né con i terreni agricoli destinati alle colture convenzionali, e la loro biomassa può essere valorizzata in diversi settori dell'economia bio-based.

Results obtained so far indicate bioactive extracts are **compatible with existing feed production and feeding strategies**, have **strong bactericidal activity against key aquaculture pathogens** including *Vibrio* spp., *Tenacibaculum*

maritimum, and *Photobacterium* spp., **immune-enhancing and anti-inflammatory properties**, and the **potential to support improvements in production performance**.

Controllo dei principali patogeni dell'acquacoltura

I bioattivi EXT3, XAD e FREM hanno **ridotto in modo consistente la percentuale di patogeni vivi** a tutti i dosaggi testati, indicando il loro potenziale nel **mitigare le epidemie e nel supportare strategie volte a ridurre l'uso di antibiotici e sostanze chimiche**.

Potenziale immunostimolante

I mazzancolla tropicale alimentati con diete integrate con i bioattivi EXT3 e XAD hanno mostrato, in generale, un **aumento della concentrazione di proteine dell'emolinfa**, che svolgono ruoli chiave nell'immunità, inclusi il riconoscimento e l'eliminazione dei patogeni, la regolazione redox, la coagulazione e la melanizzazione. Ciò indica il **potenziale immunostimolante dei bioattivi derivati da alofite, in particolare in condizioni di stress acuto da esposizione all'aria**.

Supporto al miglioramento delle prestazioni produttive

Pesci alimentati con diete integrate con EXT3 e/o XAD ed esposti a infezioni da patogeni o a stress indotto dal trasporto hanno mostrato **lievi miglioramenti nella crescita (salmone atlantico) e nel trasporto intestinale degli aminoacidi (spigola europea)**, quest'ultimo rilevante per l'utilizzo dei nutrienti. Ciò indica il **potenziale dei bioattivi nel migliorare o mantenere le prestazioni produttive in condizioni di stress**.

Salmone atlantico 72 h dopo infezione da *Yersinia ruckeri*

SCOPRI DI PIÙ

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

PARTNER DIRETTAMENTE COINVOLTI IN QUESTA RICERCA:

